

Список використаних джерел

1. Вербицька П. Вчителі історії та суспільних дисциплін у добу змін / Вербицька П. // Доба – 2005. – №2(14). – с.6 – 11.
2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) – Інформаційний збірник та коментарі міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – К. «Педагогічна преса», лютий 2012 - № 4-5.
3. Пометун О. І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки/ О. І. Пометун // Вісник програм шкільних обмінів. — 2005. — № 23. — С. 18.
4. В.О.Сухомлинський. Вибрані твори в п'яти томах. – Київ, 1977. - Т.1, С.147.

Галина Давидюк,

*викладач хімії КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Олена Трач,

*викладач географії, Луцький педагогічний фаховий коледж
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Вивчення природничих дисциплін потребує від викладачів великої майстерності, щоб розвивати і підтримувати стійкий інтерес до навчання, формувати екологічну, здоров'єзбережувальну і пізнавальну компетентності, виховувати культуру.

Згідно з Концепцією стандартів освітньої галузі вивчення природничих дисциплін має забезпечити здобувачів освіти знаннями фундаментальних законів природи, оволодіння основними методами пізнання живої природи, розуміння біологічної картини світу, застосування знань з природничих дисциплін у майбутній професійній діяльності.

Перспективним шляхом виховання компетентностей є впровадження інноваційних технологій навчання. Вони дозволяють викладачам реалізувати свої педагогічні ідеї, а студентам опанувати вміння і навички саморозвитку особистості.

Проектна технологія найперспективніша, тому що дозволяє організувати навчальний процес, зорієнтований на інтереси, нахили та здібності студентів. Проектна технологія базується на принципі «Все із життя, все для життя». тобто, природа, навколишнє життя стає лабораторією, де проходить процес пізнання.

Проектна діяльність розкриває в здобувачів освіти лідерські здібності, розвиває вміння співпрацювати, почуватись членом команди, брати відповідальність на себе. Проект – це п'ять П: проблема, планування, пошук, продукт, презентація.

Проекти можуть бути: рольові (ігрові, прикладні (спрямовані на впровадження в практику), мистецькі (творчі), дослідницько-пошукові. Це за домінуючою діяльністю.

За предметно-змістовою галуззю вони поділяються на монопредметні, міжпредметні, позапредметні.

За кількістю учасників їх класифікують: короткострокові, середньої тривалості, довгострокові.

Проектна діяльність – це творчий, емоційний процес. Реалізація його надає студентам упевненості в свої сили, формує ситуацію успіху.

Специфіка організації навчального процесу у ВНЗ I та II рівнів акредитації полягає в тому, що студенти паралельно із отриманням знань загальноосвітніх дисциплін, зокрема, і природничого циклу, здобувають кваліфікацію молодшого

спеціаліста початкових класів. Тому знання з біології, хімії, географії, фізики, анатомії дають можливість сформуванню у свідомості молодшої людини наукову картину світу, виховати екологічну культуру, а також вчать здобувачів освіти вмінню збирати інформацію, аналізувати, вміти поставити проблему.

Вивчення природничих дисциплін передбачає реалізацію таких навчальних проєктів:

1. Дослідницькі проєкти
2. Рольові або ігрові проєкти
3. Прикладні проєкти
4. Інформаційні проєкти

Проблему для проєкту беремо з реального життя, що має значення для самого студента.

При виконанні проєктів найчастіше використовуємо групову роботу. це дає змогу здобувачам легше долати труднощі, відчувати підтримку з боку одногрупників, бути впевненішими при висловленні власних думок, не боятися помилитись у чомусь.

Основні етапи при виконанні проєкту:

- організаційно-підготовчий;
- дослідницько-пошуковий;
- підсумковий.

Організаційно-підготовчий етап передбачає ознайомлення студентів із змістом проєкту, постановкою основних завдань та розподіл обов'язків.

Під час дослідницько-пошукової роботи студенти збирають інформацію, опрацьовують літературу, проводять експерименти.

На дослідницькому етапі учасники проєкту узагальнюють зібраний матеріал, оформляють звіти. Під час захисту проєктів демонструють результати свого дослідження.

Оцінка проєкту повинна носити стимулюючий характер. Тому не слід перетворювати презентацію у змагання. Краще виділити номінації «Пізнавальний проєкт», «Корисний проєкт» і т.д.

Використовуючи проєктну технологію у своїй роботі, викладач, як носій готових знань, перетворюється в організатора проєктної діяльності студентів. Він пропонує теми проєктів, список літератури, консультує на різних етапах роботи.

Участь студентів у таких проєктах допомагає майбутнім вчителям сформувати логічну структуру з теоретичних знань, якими вони можуть вільно оперувати на практиці. вони вчаться інтегрувати та комбінувати знання, отримані під час всього освітнього процесу та здобувати необхідні нові [2.с.19].

Вчені В. Коваль та А. Шевантаєва зазначають, що метод проєктів поєднує дослідницьку і продуктивну діяльність із процесом набуття знань та вмінь і ґрунтується на особистих інтересах [4.с.56]. До всього він надає майбутнім вчителям вибудувати позитивну історію стосунків з учнями за нових умов; підібрати учням ролі, підкресливши їхню індивідуальність і природні таланти [3].

Отже, метод проєктів можна вважати універсальною технологією, яка дає змогу якісно поєднувати теоретичні знання з їх практичною реалізацією. А знання, здобуті на практиці, вчать мислити, долати перешкоди (віднаходити реалізації певних завдань), змушує залучатись до процесу навчання, а не передбачає готових знань. Ця освітня технологія підходить при викладанні не тільки природничих дисциплін, але і інших предметів.

Список використаних джерел

1. Вороненко Т. Проектна діяльність учнів у навчанні природничих предметів. Біологія та хімія в рідній школі. 2015. № 4. С.20-24.

2. Дем'яненко В.І. Проектна діяльність майбутнього вчителя початкової школи в контексті нової освітньої стратегії. Молодий вчений. 2017. № 10,2. Т. 50.2. с.18-22.
3. Дьоміна І. Проектне навчання: коротко про головне. НУШ.2018. URL: <https://nus.org.ua/view/proektne-navchannua-Korotko-pro-golovne/>.
4. Коваль В.О., Шевантева А.В. Формвання екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі проектної діяльності. Молодий вчений.2018. № 2.1. Т.54.1. с. 55.

Марія Бойчук,
*відмінник освіти України, викладач вищої категорії,
викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*
Владислава Кондратюк,
*студентка 2 курсу, спеціальності 013 Початкова освіта
КЗВО «Луцький педагогічний коледж», м. Луцьк, Україна*

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

Ключові слова: викладач математики, освітній процес, інтерактивні методи навчання, педагогічні технології, діалогове навчання.

Інноваційні трансформації в освітньому просторі України та зміна освітньої парадигми стимулюють появу творчих новаторських ідей, а також пошук досконаліших систем підготовки майбутніх педагогів. Запит на професіоналізм і творчість педагога, здатного ефективно функціонувати в сучасних освітніх системах, стає особливо актуальним в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. На сучасному етапі розвитку української держави значно зросла увага до наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів. У цьому контексті сучасна педагогічна наука орієнтована на реформування системи освіти в Україні з урахуванням актуальних соціальних та міжнародних викликів.

Зміни у суспільстві та розширення міжнародних зв'язків зумовлюють потребу в якісному підвищенні рівня підготовки майбутніх фахівців. Це потребує формування й розвитку психологічно грамотних і висококваліфікованих педагогів, здатних забезпечити особистісно орієнтоване навчання й виховання. Одним із ключових завдань у цьому залишається забезпечення високої якості навчання на кожному зайнятті. Досягти цього можливо шляхом інтеграції традиційних форм і методів з інноваційними підходами до організації освітнього процесу.

Суто інформаційне навчання необхідно переводити в мотиваційне, коли на першому плані – свідомо пізнавальна діяльність студентів, а викладач, спостерігаючи, допомагає у кожній конкретній ситуації використовувати свої можливості та здібності, зміцнюючи впевненість у своїх діях. Сьогодні виникає потреба в модернізації освітньої системи шляхом: зміни характеру взаємодії учасників навчального процесу, що передбачає виконання викладачем функції фасилітатора; запровадження інтерактивних методів навчання, в основу яких покладено спілкування як двосторонній процес, в якому студент-викладач або студент-студент обмінюються думками, інформацією; спрямованості освітнього процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості; спрямованості навчальної діяльності на соціалізацію особистості, яка являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, що регулюють її взаємини із суспільством; запровадження у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних